
DETERMINIZMNING JAMIYAT TARAQIYOTIDAGI O‘RNI
РОЛЬ ДЕТЕРМИНИЗМА В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
THE ROLE OF DETERMINISM IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Usmanova Shohsanam
Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika institute katta o‘qituvchilari
Toshmuhammedova Muxlisa, Qunduzov Diyorbek
Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada determinizm, madaniy determinizm va determinizm prinsipi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Determinizm, indeterminizm, Karl Marks, g‘oya, prinsip.

Абстрактный. В этой статье говорится о детерминизме, культурном детерминизме и принципе детерминизма.

Ключевые слова. Детерминизм, индетерминизм, Карл Маркс, идея, принцип.

Abstract. This article talks about determinism, cultural determinism and the principle of determinism.

Keywords. Determinism, indeterminism, Karl Marx, idea, principle.

Jamiyat (lotincha: socium — „umumiy“) — kishilarning tarixan qaror topgan hamkorlik faoliyatlari majmui hisoblanadi. Jamiyatdagi hamma narsa (moddiy va ma’naviy boyliklar, insonlar hayoti uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlarni yaratish va boshqalar) muayyan faoliyat jarayonida amalga oshadi. Insonlar faoliyati va ular o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Jamiyatning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bular ishlab chiqarish, oilaviy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, estetik faoliyatlari va ularga moye keluvchi munosabatlardir. Jamiyat moddiy ishlab chiqarishsiz bo‘lmaydi. Unda insonlarning oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqaga bo‘lgan ehtiyojlari qondiriladi. Jamiyatda jamiyatning tabiat bilan o‘zaro ta’siri namoyon bo‘ladi. Odamlar o‘zining moddiy ishlab chiqarish faoliyatida irodasi va ongiga bog‘liq bo‘lmagan holda ishlab chiqarish munosabatlariga kirishadi. Jamiyat taraqqiyoti tabiiy-tarixiy, qonuniy jarayondir. Moddiy ishlab chiqarish Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, ya’ni muayyan ijtimoiy qatlam, toifa va guruhlarning rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Jamiyatda turli qatlam va toifalarning mavjudligi mehnat taqsimoti, shuningdek, ishlab chiqarish vositalariga bo‘lgan mulkchilik munosabatlari, jamiyatda yaratilgan moddiy boyliklardan oladigan ulushiga bog‘liq. Bular Jamiyatdagi kishilarning faoliyati hamda daromadiga qarab turli kasbiy va ijtimoiy guruhlarga ajralishining negizidir. Jamiyat hayoti iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy-ma’naviy

sohalarga ajraladi. Iqtisodiy soha moddiy boyliklarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste’mol qilishni o‘z ichiga oladi. Unda mamlakatning xo‘jalik hayoti tashkil etiladi, uning turli tarmoqlarining o‘zaro bog‘liqligi hamda xalqaro iqtisodiy hamkorlik amalga oshiriladi. Bu jamiyat taraqqiyoti uchun eng asosiy sohadir. Ijtimoiy soha jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar, tabaqalar, toifalar hamda milliy birliklar, ularning ijtimoiy hayoti va faoliyatini uyg‘unlashtiradi.

Determinizm (lotincha: determino -aniqlayman) — barcha hodisalarning o‘zaro obyektiv qonuniy aloqadorligi va sababiy bog‘lanishi to‘g‘risidagi falsafiy ta’limot (qarang Sabab va oqibat). Indeterminizmning qaramaqarshisi. Determinizmning mazmuni sababiyat tushunchasida ifodalanaadi, ya’ni bunda bir hodisa (sabab) muayyan sharoitda zaruriyatni tug‘diradi, bu esa boshqa hodisa (oqibat)ni vujudga keltiradi. U inson ongiga bog‘liq emas. Yunon faylasuflari Geraklit, Demokrit, Epikur hamda sharq mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ulug‘bek va boshqalar ham determinizmni e’tirof etishgan. Determinizm prinsipi ilmiy bilimning barcha sohalarida yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, haqiqatni bilishning samarali vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Madaniy determinizm (inglizcha cultural determinism; nemis kultureller Determinismus) — bu inson xatti-harakatlarini faqat ijtimoiy-madaniy sabablarga ko‘ra tushuntirish, madaniyat bizning kimligimizni hissiy va xulq-atvor darajasida belgilaydi. Shuningdek, jamiyatdagi tuzilmalar va institutlar iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy shakllanadi, degan ishonch.

Madaniy determinizm ikkita asosiy omildan shakllanadi: irq va din. Inson va uning o‘ziga xos madaniyatini shakllantirishda mafkura, muhit, ob-havo sharoiti ham katta rol o‘ynaydi. Madaniy determinizm vaqt o‘tishi bilan xulq-atvor namunalari uzluksizligini ta’kidlaydi, chunki o‘rganilgan xatti-harakatlar avloddan keyingi avlodga o‘tadi. Madaniy determinizm insoniyat tarixi davomida madaniyatlari va sivilizatsiyalarning ko‘p xilma-xilligini yaratuvchi sabablarni tavsiflaydi. Ijtimoiy rivojlanish nazariyasida bir element barcha qolganlarini belgilovchi omil deb hisoblaydigan bir qancha qarashlar mavjud. Eng mashhurlaridan biri K.Marksning iqtisodiy determinizm nazariyasidir. Ishlab chiqarish vositalarida shaxs yoki sinfning roli dunyoqarash va madaniy rollarni belgilaydi. Madaniy determinizm tushunchalarini ko‘rib chiqishning yana bir usuli — uni atrof-muhit determinizmi g‘oyasiga qaramaqarshi qo‘yishdir. Oxirgi hodisa jismoniy dunyo o‘zining barcha cheklovlari va doimiy o‘zgaruvchan elementlari bilan har bir mavjud madaniyatning shakllanishi va xarakteri uchun javobgardir, degan g‘oyada yotadi.

Madaniyat iqtisodiy va siyosiy mexanizmlarni belgilaydi degan tushuncha haqida ham gapirish odatiy holdir. Bu g‘oya insoniyat tarixi davomida, qadimgi tsivilizatsiyalardan to hozirgi kungacha ko‘plab madaniyatlarda takrorlangan.

Ijtimoiy rivojlanishning bir qancha nazariyalari mavjud bo‘lib, ular madaniyatni hamma narsani belgilovchi omil sifatida tavsiflaydi. Ular Marksning iqtisodiy

determinizm nazariyalaridan farq qiladi, ya’ni ishlab chiqarish vositalarida shaxs yoki sinfning roli dunyoqarash va madaniy rollarni belgilaydi (ba’zi marksistlar Marks qarashlarining to’g’ri tavsifi sifatida „iqtisodiy determinizm“ yorlig’ini rad etadilar).. Madaniy determinizmga asoslangan siyosiy harakatlar siyosiy va iqtisodiy mafkuralarga qarshi chiqish yoki din, irq, millat kabi omillarga qaraganda kamroq ahamiyatga ega deb hisoblashadi. Biroq, madaniy deterministlar Marksning ijtimoiy sinf muhim determinant ekanligi haqidagi fikriga qo’shilmaydilar. Madaniy determinizm g’oyasi juda keng tarqalgan: ko’plab jamiyatlar o’zlarining odatlari, g’oyalari va urf-odatlari siyosiy va iqtisodiy mexanizmlar shaklini belgilab beradi va ularning o’ziga xosligining manbai hisoblanadi. Buni milliy dostonlarga, o’ziga xos diniy urf-odatlarga rioya qilish, tilning milliy o’zlikni belgilovchi omil sifatidagi ahamiyatida ham ko’rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Falsafa. Qomusiy lug’at. - T., “Sharq”, 2004 yil.
2. J. Tulenov Jamiyat falsafasi. Oltinchi bo’lim. - T., 2001 yil.
3. Falsafa. O’quv qo’llanma. E. Yusupovning umumiy tahrir ostida. - T., “Sharq”, 1999 yil.
4. Falsafa (Matbua Axmedovanning umumiy tahriri ostida) - T., “O’zbekiston filasouflari Milliy jamiyati” nashriyoti, 2006 yil
5. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar. 1-kitob. – Toshkent, 2004. – B.43
6. Abdulhay Valiyev. O’zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil, referat
7. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
8. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
9. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
10. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR